

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ НОВОЙ УЗБЕКСКОЙ ЭКОНОМИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6110554>

Равшан ХИДОЯТОВ

Джизакский политехнический институт

Доцент кафедры

Зайниддин Тўхтаев

мастер управления

Аннотация: *В данной статье изложены меры по либерализации экономики, созданию прочной рыночной инфраструктуры, расширению частной собственности и закладке основ гражданского общества.*

Ключевые слова: *Новый Узбекистан, рыночная экономика, либерализация, либерализация, приватизация экономики, сокращение доли государства в экономике, теневая экономика, модернизация экономики, валютная либерализация, повышение конкурентоспособности, антимонопольное законодательство, государственные активы.*

После обретения независимости Республика стремится формировать основы гражданского общества, строя демократическое правовое государство, выбирая путь свободного и независимого развития. Известно, что сильное общество строится только на основе сильного государства. Сегодня в нашей стране последовательно реализуется концепция дальнейшего углубления демократических преобразований и формирования основ гражданского общества. Эта концепция представляет собой комплексную программу демократизации и либерализации нашего общества, формирования основ гражданского общества.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, отвечая на вопросы главного редактора газеты «Янги Узбекистан», «Новый Узбекистан – это, прежде всего, новые экономические отношения, новое экономическое мировоззрение. Поэтому экономическая система нашей страны полностью перестраивается, и мы начали применять на практике рыночные механизмы, как бы это ни было сложно.

Одним из наших приоритетов является выявление точек роста в сфере экономического развития и уделение им особого внимания, что способствует повышению конкурентоспособности экономики Нового Узбекистана.

Каковы приоритеты в области экономики сегодня? Каковы пути и механизмы их реализации? Или что мы подразумеваем под экономической либерализацией?

Либерализация экономики означает углубление рыночных реформ, создание прочной рыночной инфраструктуры, быстрое внедрение свободных секторов

экономики, что является важным условием стабильной и сбалансированной экономики.

Стабильная экономика требует, прежде всего, либерализации экономики, что определяет основу общедемократических преобразований в обществе, сущность общественных отношений.

Дальнейшая либерализация экономики направлена, прежде всего, на ограничение роли государства, расширение экономических свобод хозяйствующих субъектов и частной собственности во всех отраслях экономики, укрепление статуса и прав собственников, т.е. создание основ гражданского общества.

В связи с этим считаем уместным следующий пример. Исследователи из Норвежской школы бизнеса пришли к странному выводу на основе анализа фирм, работающих в стране: уровень производительности труда частных фирм, по мнению государственных фирм, оказался более эффективным по всем критериям.

Мы убеждены, что даже в странах с самым высоким уровнем образования в мире нет случаев коррупции и кумовства, экономика относительно открыта и корпоративное управление почти во всех государственных компаниях соответствует практически идеальным стандартам, а во всех частных компании более эффективны.

Проблема неэффективности государственных предприятий является общемировой тенденцией. Многие экономисты, в том числе Д. Стиглиц (Нобелевский лауреат, 2001 г.), А. Шлейфер, Р. Вишин, также отмечают, что государственные предприятия гораздо менее эффективны, чем частные компании. Поэтому необходимо ограничить деятельность государственных компаний.

По состоянию на 1 января 2021 года количество предприятий с государственным участием в стране по формам собственности составляет 2 727, из них: государственных предприятий - 1 418, акционерных обществ - 1 046, а количество обществ с ограниченной ответственностью - 263. .

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года вопрос сокращения участия государства в экономике определен как особо важное направление структурных преобразований в стране.

Кроме того, сегодня начата работа на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2020 года ПФ-6096 «О мерах по ускорению реформирования государственных предприятий и приватизации государственного имущества». Согласно петиции, комплексная работа по приватизации ряда предприятий с привлечением международных финансовых и юридических консультантов для прозрачной и эффективной продажи государственных активов будет способствовать развитию частного сектора в будущем. Это означает, что занятость и рост доходов увеличатся за счет более высокой прибыльности и интереса к частному сектору.

Реализация задачи по сокращению количества государственных предприятий не менее чем в 3 раза в ближайшие два года, прежде всего, будет способствовать развитию конкуренции и ограничению монополий, что является важным законом рынка. экономика. «Ферганаазот» и «Дехканабадский калийные заводы», «Кока-Кола Ичимлиги», курорты «Бельдерсай» и «Чарвак», гостиницы «Ичан-Кала» и «Хаятт Ридженси», бизнес «Пойтахт», работающий в конкурентных сферах. Продажа государственных долей в 83 крупных предприятиях нефтегазового сектора обеспечит развитие частного сектора.

Такая задача состоит, прежде всего, в том, чтобы построить в народном хозяйстве современную рыночную экономику, постепенно наладить деятельность предприятий экономики на основе частного партнерства и сократить долю государства в экономике. Второй - провести этапы приватизации государственных предприятий, работающих в экономике, тем самым передав собственность ее законным владельцам и создав благоприятные условия для их развития. В-третьих, из мировой практики известно, что малый бизнес является одной из локальных отраслей экономики. Именно развитие этого сектора, служащее развитию многих стран, привело к решению их экономических проблем и повышению благосостояния населения.

В каждой стране предпринимаются усилия по сокращению участия государства исходя из вышеперечисленных недостатков и в целях более широкого развития частного сектора.

«В процессе приватизации, важной для модернизации и диверсификации нашей экономики, приоритет отдается не только продаже государственных предприятий, но и использованию совершенно новых подходов для повышения их конкурентоспособности и укрепления наших народнохозяйственных интересов», сказал Президент Шавкат Мирзиёев, отвечая на вопросы главного редактора газеты.

Известно, что снижение роли государства в экономике приводит к ряду положительных результатов:

- дальнейшее расширение приватизации государственного имущества и упрощение ее процедур, сокращение государственного участия в уставных фондах хозяйствующих субъектов, создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства на базе приватизированного государственного имущества;

- улучшение инвестиционного климата, привлечение иностранных, прежде всего прямых иностранных инвестиций в отрасли и регионы экономики;

- Сокращение участия государства в регулировании социально-экономического развития страны, децентрализация и демократизация государственного управления, расширение государственно-частного партнерства, повышение роли неправительственных организаций и органов местного самоуправления. В целом оптимизация доли государства в уставном капитале акционерных обществ,

эффективная организация процесса приватизации играют важную роль в обеспечении устойчивости экономики и повышении благосостояния населения.

Либерализация экономики, состоящая из пяти взаимосвязанных и взаимообусловленных задач, включает:

а) дальнейшее углубление реформ, создание ментальной инфраструктуры и внедрение принципов свободной экономики;

б) укрепление позиций частного сектора, ускоренное развитие малого и частного бизнеса и предпринимательства, т. е. формирование класса собственников;

в) дальнейшая либерализация внешнеэкономической деятельности и валютного рынка, обеспечение свободного обмена национальной валюты на текущие операции, ее всемерное укрепление;

ж) широкое привлечение иностранных, прежде всего, частных инвестиций путем создания соответствующих условий;

г) укрепление сотрудничества с международными финансовыми институтами, обеспечение дальнейшей интеграции в мировую экономику и создание условий для членства нашей страны во Всемирной торговой организации.

На сегодняшний день предварительные итоги показывают, что Узбекистан приступил к достижению конкретных результатов, наращивая масштабы практической работы по направлению к одной из главных целей – достижению устойчивой экономики.

Безусловно, повышение экспортного потенциала предприятий за счет повышения конкурентоспособности продукции является одним из приоритетов демократических реформ в экономической сфере. В настоящее время рост внешнеэкономических связей по количеству и качеству, диверсификация видов и географии экспортируемой продукции, вовлечение в экспортную деятельность новых предприятий предъявляют более высокие требования к углубленному изучению этих процессов.

Суть и содержание Стратегии действий, направленной на формирование новой модели национальной экономики, представляли собой новый шаг в разъяснении объективной необходимости либерализации экономики, антимонопольного регулирования. В частности, специфика предстоящей работы в 2019 году, являющейся ее третьим этапом, отражена в целях 1-го приложения Декларации, поданного 28 декабря 2018 года. Например, остановимся на следующих пунктах Петиции: «...Наша цель — дать объективную и критическую оценку нашего прогресса за последний год... Все мы знаем, что реформа означает обновление, изменение. Чтобы реформы заработали, наши лидеры и люди должны сначала измениться. Когда меняется человек, меняется общество. Для достижения этой цели, в первую очередь, руководителям и народным депутатам всех уровней, всем руководителям необходимо организовать свою деятельность на основе критического анализа, строгой дисциплины и личной ответственности. Внедрение современного,

рационального механизма управления является обязательным условием выполнения поставленных перед нами задач».

При выводе антимонопольного правоприменения на новый уровень необходимо учитывать реализацию следующих оставшихся вопросов, изложенных в Обращении:

во-первых, снижение роли государства в экономике, создание новых рабочих мест за счет бурного развития частного сектора;

во-вторых, обеспечить высокие темпы экономического роста за счет модернизации и диверсификации экономики, повышения производительности труда;

в-третьих, борьба со «скрытой» экономикой, резкое сокращение ее размеров;

в-четвертых, последовательное продолжение политики валютной либерализации, осуществление стабильной денежно-кредитной политики;

в-пятых, подготовка квалифицированных кадров, способных решать стратегические задачи экономического развития.

Основой для овладения организационно-экономическими аспектами антимонопольного управления являются действия, представляющие собой имущественные отношения, препятствующие, ограничивающие или могущие воспрепятствовать устойчивому функционированию механизма конкуренции на товарных и финансовых рынках.

Известно, что взаимоотношения гражданского общества, государства и рынка в Узбекистане имеют несколько этапов и форм. Именно в этих взаимодействиях и отношениях рыночные отношения, адаптирующиеся к запросам гражданского общества, имеют потенциал для саморазвития.

Естественно, что полная реализация рыночных возможностей, способных к самоуправлению, открывает перспективы всестороннего формирования гражданского общества.

Таким образом, полная интеграция принципов самоуправления с государственным управлением является ключевым критерием достижения будущих стратегических целей.

ОБЗОР:

Каковы приоритеты в области экономики сегодня? Каковы пути и механизмы их реализации? Или что мы подразумеваем под экономической либерализацией?

Либерализация экономики означает дальнейшее углубление рыночных реформ, создание мощной рыночной инфраструктуры, быстрое внедрение свободных секторов экономики, что является важным условием стабильной и взаимоуравновешенной экономики.

Стабильная экономика требует, прежде всего, либерализации экономики, что определяет основу общедемократических преобразований в обществе, сущность общественных отношений.

Дальнейшая либерализация экономики направлена, прежде всего, на ограничение роли государства, расширение экономических свобод хозяйствующих

субъектов и частной собственности во всех отраслях экономики, укрепление статуса и прав собственников, т.е. создание основ гражданского общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ответы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на вопросы главного редактора газеты «Янги Узбекистон». Газета «Новый Узбекистан». 17 августа 2021 г. № 165.
2. Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». // «Народная речь», 8 февраля 2017 г.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-6019 от 6 июля 2020 года «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокращению участия государства в экономике».
4. Обращение Президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису. «Народное выступление» 25 января 2020 г.
5. Обращение Президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису. «Народное слово» 30 декабря 2020 г.